

XULQ-ATVOR GEOGRAFIYASI KONTEKSTIDA AHOLINING IJTIMOIIY FAROVONLIGI

Muqimiy nomidagi Qo'qon Davlat pedagogika instituti Geografiya va iqtisodiy
bilim asoslari kafedrası o'qituvchilari

Husniddin Yoqubovich Nazarov,
nazarovx755@mail.com

Dilshoda Hoshimovna Yuldasheva,
yuidasheva dilshoda@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8093531>

Annotasiya: Maqolada aholining ijtimoiy farovonligini odamlarning hududiy hamjamiyati holatining ko'rsatkichlaridan biri sifatida o'rganishning nazariy va uslubiy masalalari ochib berilgan. Ijtimoiy geografiyaning nisbatan yangi va jadal rivojlanayotgan tarmog'i sifatida taqdim etilgan xulq-atvor geografiyasi tadqiqotning ilmiy asosi bo'lib xizmat qiladi. Ijtimoiy geografiyaning xulq-atvor, madaniy, gumanitar geografiya bilan aloqasi, yondashuv va usullarning o'ziga xos xususiyatlari ta'kidlangan, sotsiologiya, Madaniyatshunoslik, psixologiya va boshqa tegishli fanlar bilan o'zaro bog'liqlik va o'zaro boyitish ko'rsatilgan. Ijtimoiy geografiyani rivojlantirishda ijtimoiy ustuvorliklarning kuchayishi xulq-atvor geografiyasining diqqat markazida bo'lgan inson kapitalining o'sishi manbalarini, uning ijtimoiy tarkibiy qismlarini izlash zarurligini keltirib chiqaradi. Xulq-atvor geografiyasida aholining ijtimoiy farovonligini o'rganishda metodologik asos jamiyatning kontseptual modeli bo'lgan odamlarning hududiy hamjamiyati hisoblanadi. Bir qator ko'rsatkichlar orqali hayot sifatini geografik diagnostika qilishning yangi usullarini qo'llash zarurati asoslanadi, ular orasida ijtimoiy farovonlikka ustunlik berilgan.

Tayanch so'zlar: Aholi, ijtimoiy, jamiyat, madaniyatshunoslik, psixologiya, ijtimoiy geografiya, xulq-atvor, gumanitar, hamjamiyat, geografikdiagnostika.

Ijtimoiy-iqtisodiy geografiyani insonparvarlashtirish jarayoni bir necha yo'nalishda davom etmoqda. Ushbu yo'nalishlardan biri yangi ilmiy fanlarni shakllantirishdir: xulq-atvor geografiyasi, idrok geografiyasi (geofofiya), Geonomika (makon tasvirlari), Genogeografiya, turmush tarzi geografiyasi, madaniyat geografiyasi, saylov geografiyasi va boshqalar. Uarning barchasi geografiya fanlari tizimiga kiradi, chunki ular yagona ob'ektning alohida qirralarini – geografik materiyani – odamlar hayoti sohasini o'rganadilar. Ular umumiy bilish ob'ektlari (geosistemalar), fazoviy va kompleks yondashuvlar, turli muhit va vaziyatlarda odamlarning yashash maydoni va xatti-harakatlarini o'rganishning ijtimoiy-geografik usullari (kichik guruhlar va individual shaxslarning hayotini o'rganish) bilan ajralib turadi. Ushbu fanlarning har biri sotsiologiya, psixologiya, ekologiya, etnografiya (etnologiya), madaniyatshunoslik, axloq, estetika va boshqa fanlar bilan faol aloqada. Xulq-atvor geografiyasi ijtimoiy-geografik tadqiqotlarning xulq-atvor yondashuviga asoslangan bo'lib, u insonning muayyan xatti-harakatlarining sabablarini ochib berishga va yashash sharoitlarini ijtimoiy ustuvorliklar, hududiy manfaatlar nuqtai nazaridan optimallashtirishga, kuch va vaqt sarfini minimallashtirishga imkon beradi. Odamlarning xulq-atvori shaxslararo munosabatlar, jamiyat a'zolarining atrof-muhitga munosabati, jamiyat hayotini hududiy tashkil etishning turli shakllarini shakllantirish bilan bog'liq. Shu bilan birga, inson biosotsial mavjudot sifatida biologik instinktlar, axloqiy me'yorlar, ijtimoiy munosabat, ong va Iroda bilan boshqariladi. Xulq-atvor geografiyasi jamiyatning fazoviy tashkil etilishini ilmiy tushuntirishga, turli ierarxik

darajadagi hududiy ijtimoiy tizimlarning amaliy dizayniga katta hissa qo'shadi. U ijtimoiy-iqtisodiy geografiyaning "chegaralarini" sezilarli darajada kengaytiradi, uni ijtimoiy va gumanitar geografiyaga aylantiradi. Odamlar xulq-atvorining ijtimoiy jihatlari dialektik ravishda ularning hayotining barcha sohalari, shu jumladan iqtisodiy, siyosiy, demografik va boshqalar bilan birlashtirilgan bo'lib, bu ijtimoiy-geografik bilimlarning butun tizimini birlashtiradi. Shuni ta'kidlash kerakki, professor A. I. Alekseev 1990-yillarning boshlarida. zamonaviy geografiya savollarga javob berishini ta'kidladi: "kim yashaydi?, Qaerda yashaydi?, Qanday yashaydi?, Qanday sharoitda yashaydi?" va bizning ishimiz kontekstida juda muhim," hayot qanday qabul qilinadi?». Shunga asoslanib, xulq-atvor geografiyasi aholi hayotining hududiy xususiyatlarini o'rganishning nazariy-uslubiy spektrini sezilarli darajada kengaytiradi, ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy-xulq-atvor jihatlari o'rtasidagi sababiy munosabatlarni aniqlashga yordam beradi, ijtimoiy vaziyatni diagnostika qilishning uslubiy jihatdan boyitadi va ijtimoiy farovonlik orqali aholining farovonligini baholashga imkon beradi. Aholining farovonligi, jismoniy, ijtimoiy va ruhiy salomatligi inson kapitalining barqaror o'sishi uchun kalit bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot ob'ekti-bu hudud (mintaqa) ning "tabiat-jamiyat" munosabatlarining birlashtiruvchi yadrosi, qutblari sifatida qabul qilingan odamlarning hududiy hamjamiyati. Jamiyatning hududiy tuzilishining mustaqil hujayrasi bo'lgan joy xulq-atvor, mentalitet, urf-odatlar, madaniy muhit, ijtimoiy farovonlik xususiyatlarini belgilaydigan barcha xususiyatlariga ega bo'lgan ma'lum bir aholi guruhini o'z ichiga oladi. 2023 geografik xabarchi / geografik o'q 1 (64) iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy geografiya Balina T. A., Stolbov V. A. 74 materiallar va usullar odamlarning geografik makondagi xatti-harakatlari ularning biosotsial mohiyatini aks ettiradi. Har bir inson manfaatlar, ehtiyojlar, qobiliyatlar, dunyoqarash, ideallar, qarashlar, motivlar, faoliyat va hokazolarda namoyon bo'ladigan biologik va ijtimoiy mavjudotning xususiyatlarini o'z ichiga oladi. xulq-atvor tirik mavjudotlarning unga moslashish uchun atrof-muhit bilan o'zaro ta'siri jarayoni va odamda uning faol o'zgarishi sifatida tushuniladi. Bunday holda, insonning passiv va (yoki) faol transformatsion funktsiyasi amalga oshiriladi. Xulq-atvor geografiyasining o'ziga xos xususiyati, uning boshqa ijtimoiy-geografik fanlardan siyosiy, ijtimoiy, madaniy, konfessional va boshqalarning farqi o'ziga xos, xulq-atvorli yondashuv va o'ziga xos usullar to'plamida yotadi. Bixeviorizm insonni haqiqatni aniq idrok etadigan va tahlil qiladigan, fikrlovchi mavjudot deb biladi. Geografiyada shunga o'xshash yondashuv odamlar turli xil ijtimoiy, kasbiy, jinsiy va yosh, etnik, konfessional guruhlar vakillari va boshqalar tomonidan ma'lum hududlar va joylar doirasidagi atrof-muhitni idrok etish xususiyatlarini, ularning ideal yashash sharoitlari va yashash va dam olish joylarini tanlashda afzalliklari haqidagi g'oyalari o'rganishdan iborat. Bu, xususan, aholining fazoviy harakatlari sabablarini aniqlashda, migratsiyani bashorat qilishda va boshqalarda qo'llaniladi.

Xulq-atvor geografiyasida xulq-atvor bo'lmagan geografiya tushunchalariga asoslangan xulq-atvor yondashuvi 1960-yillarda keng tarqalgan. Mahalliy geograflar bixevioristik geografiya g'oyalari juda ehtiyotkor va ba'zan juda salbiy munosabatda bo'lishgan va hamkasblarining tadqiqotlari natijalarini har doim ham ijobiy qabul qilishmagan. XXI asr boshida vaziyat sezilarli darajada o'zgardi va bixeviorizm g'oyalari ijtimoiy-geografik tadqiqotlarda talabga aylandi. Xulq-atvor geografiyasini shakllantirishda odamlarning atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlarini ochib beradigan ijtimoiy ekologiya muhim rol o'ynaydi. Amerikalik sotsiolog T. Parsons tomonidan asos solingan ijtimoiy harakatlar g'oyalari xulq-atvor geografiyasiga

sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Nemis va amerikalik psixolog va sotsiolog K. Levin xulq-atvor geografiyasini rivojlantirishga katta hissa qo'shdi. U psixologik makonda odamlarning xatti-harakatlarini ochib beradigan yangi yo'nalishning maydon nazariyasi asoschisi bo'ldi.

Ingliz geografi V. Kirk xulq-atvorning birinchi modellaridan birini taklif qildi, bu odamlarning xatti-harakatlari ularning atrof-muhitini idrok etish xususiyatlariga bog'liqligini va atrof-muhit nafaqat "berilgan haqiqat", balki, ehtimol, uni "shakli", aloqalari va maxsus ma'nosi bilan sintez qilishini isbotladi. Inson uni qanday qabul qilishi bilan belgilanadi. Shu bilan birga, dunyoga qarash haqiqatni jiddiy ravishda buzishi mumkin, asosan u yoki bu madaniyat doirasida ustun bo'lgan qadriyatlarga bog'liq. Zamonaviy xulq-atvor geografiyasining kelib chiqishi bixevioristik geografiya bo'lib, u inson va tabiat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning fazoviy shakllarini ijtimoiy rejalashtirishda foydalanish maqsadida tushuntirishga intilgan. Xulq-atvor geografiyasi asosan sodir bo'layotgan jarayonlarni kuzatish asosida umumlashtirishga intiladigan induktiv yondashuvga asoslanadi. Odamlarning xulq-atvorini induktiv o'rganish va kelajakdagi modellashtirish uchun ma'lumot to'plashdagi birinchi urinishlardan biri odamlarning tabiiy ofatlarga munosabati bo'yicha bir qator tadqiqotlar edi. Ular 1950-yillarning oxiri va 1960 – yillarning boshlarida Chikago universiteti olimlari tomonidan G. Uayt boshchiligida suv toshqini paytida odamlarning xatti-harakatlarini o'rgangan. Rossiya (sovet) geografiya fani biroz kechikib odamlarning xatti-harakatlarini o'rganishni boshladi, chunki u o'zining bilim qobiliyatlarida sezilarli darajada cheklangan edi. Bir qator antisosyal hodisalar masalan, korruptsiya va giyohvandlik ma'lumotlarning yopilganligi va mafkuraviy ko'rlik tufayli o'rganish uchun mavjud emas edi va ba'zi hodisalar sotsialistik iqtisodiyotda yo'qligi yoki yo'q bo'lib ketishi sababli masalan, jinoyatchilik yoki iste'molchining xatti-harakati o'rganish uchun umidsiz deb topildi. Nisbatan yaqinda kosmik tasvirlarni o'rganish dolzarb bo'lib qoldi, bu turistik faoliyatning faollashishi, hududlarning jozibador bo'lish istagi va ular tomonidan ijobiy imidjni maqsadli shakllantirishning boshlanishi bilan izohlanadi. Geografik belgilar va tasvirlarni o'rganish va modellashtirish bo'yicha ishlar paydo bo'ldi. So'nggi yillarda madaniy, kognitiv va gumanitar geografiya tobora ishonchli tarzda e'lon qilinmoqda. Geografiya fanining insonparvarlashuvi uning bilim ob'ektining rivojlanishi va kengayishiga olib keldi, tasnifni chuqurlashtirishni va uning tuzilishini yangi tushunishni talab qildi. Shu munosabat bilan fanlararo yondashuvga bo'lgan ehtiyoj ikki jihatdan namoyon bo'ladi: boshqa fanlarning faktlarini qarzga olish zarurati va ularni ijodiy qayta ko'rib chiqish, tekshirish va tahlil qilish. Shuni ta'kidlaymizki, xulq-atvor geografiyasini shakllantirish uchun muhim empirik yuklarga ega bo'lgan ijtimoiy fanlar, ayniqsa psixologiya va sotsiologiya, axloq, estetika, Madaniyatshunoslik va boshqalar bilan ittifoq asosiy rol o'ynadi. Ijtimoiy diagnostikaning uslubiy asoslari xulq-atvor geografiyasi asosan ijtimoiy geografiyaning boshqa tarmoqlaridan farqli o'laroq, o'z e'tiborini shaxsga qaratadi, deb ishoniladi. Ijtimoiy guruhlar darajasida jarayonlarni o'rganishga intilayotgan, ammo ijtimoiy hodisalarni tushuntirish to'g'ridan-to'g'ri shaxslar ongining xususiyatlaridan kelib chiqadi. Bizning fikrimizcha, fazoviy yondashuvga tayanish va tadqiqotning individual, shaxsiy darajasidan mintaqaviy darajaga o'tish uchun "odamlarning hududiy hamjamiyati" modelidan foydalanish muhim, bu esa inson kapitalining hududiy rivojlanishi va evolyutsiyasining sababiy aloqalarini ochib berishga imkon beradi. Joyni geografik tahlil kontekstida chuqur va har tomonlama ochib bergan birinchi mahalliy olimlardan biri A. A. Tkachenko edi. Joy deganda biz yashash hududiga munosabatlarning birligi bilan tavsiflangan ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik, siyosiy, ma'naviy va boshqa aloqalar tizimi

bilan birlashtirilgan odamlarning fazoviy lokalizatsiya qilingan to'plamini tushunamiz. Bu aholi hayotining ob'ektiv va sub'ektiv sharoitlarining fazoviy-vaqtinchalik kombinatsiyasi natijasida shakllanadi. Geografik ob'ektlarni " sub'ektivlashtirish ". sub'ektlar tomonidan idrok etish, aholining dolzarb ehtiyojlari va manfaatlarini aniqlashga imkon beradigan sotsiologik texnik va usullardan keng foydalanishni talab qiladi.

Ko'pincha, faqat sotsiologik so'rovlar natijalari (intervyular, ommaviy so'rovnomalar, ekspert so'rovlari) muayyan harakatlarning haqiqiy sabablarini aniqlashga, hududiy jamoalarning manfaatlarini ochib berishga va qabul qilingan qarorlarning haqiqiy istiqbollari belgilashga imkon beradi. Ko'p yillik tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy farovonlikning shakllanishiga bevosita ta'sir qiluvchi omillar juda o'zgaruvchan va turli xil ob'ektiv va sub'ektiv sabablarga, masalan, yil fasllari yoki dunyodagi siyosiy vaziyatga bog'liq bo'lishi mumkin. O'zbekistonda bu holda geografik o'rganish endi rivojlanib bormoqda, ko'pgina tadqiqotlar olib borilmoqda.

References:

1. Komilova N.Q., Jumaxonov Sh., Rajabov F. Inson geografiyasi. O' quv qo'llanma. T.: "Universitet"- 2018.
2. Komilova N.K., Oblaqulov H.A. Madaniy geografiya O' quv qo'llanma. T.: "Zebo Print"- 2021